

Г. В. Левицька, І. В. Савицький

ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ АНТИОКСИДАНТНОЇ ТЕРАПІЇ В ЛІКУВАННІ РЕГМАТОГЕННОГО ВІДШАРУВАННЯ СІТКІВКИ

ПЗВО «Міжнародна академія екології та медицини», м. Київ

Authors information:

Левицька Галина Василівна – <https://orcid.org/0000-0003-2974-0267>

Савицький Іван Володимирович - <https://orcid.org/0000-0002-5841-9993>

Summary. Levytska G. V., Savytskyi I. V. **PROSPECTS OF THE USE OF ANTIOXIDANT THERAPY IN THE TREATMENT OF RHEMATOGENIC RETINAL DETACHMENT** –*International Academy of Ecology and Medicine, Kyiv; e-mail: prof.s.i.v@ukr.net*. Rhegmatogenous retinal detachment continues to be one of the urgent problems of modern ophthalmology. One of the promising areas of modern ophthalmology is the combined use of medicines. The **goal** is to study the state of lipid peroxidation and antioxidant protection during pharmacocorrection of rhegmatogenous retinal detachment. **Research materials and methods.** Experimental studies were carried out on 42 brown Norwegian male rats: 1 group – without retinal detachment (hereinafter referred to as intact animals); group 2 – rats that were reproduced rhegmatogenous retinal detachment by the method (control pathology) based on the study of apoptosis through its induction by the AIF factor (apoptosis-inducing factor); 3-7 groups - animals that were reproduced simulated pathology and then underwent therapy. The analysis of antioxidant protection and the system of lipid peroxidation was carried out using the following indicators: the level of diene conjugates, TBC-reactants, which are the product of the degradation of unsaturated fatty acids of membrane phospholipids. The concentration of malondialdehyde, the content of catalase, superoxide dismutase and reduced glutathione were also investigated. **Results of the research.** One of the key predictors of the development of rhegmatogenous retinal detachment is a violation of the pro-oxidant-antioxidant balance. It was established that under conditions of simulated pathology in rats, there is an increase in the level of diene conjugates, TBC-AP with a simultaneous decrease in malondialdehyde and reduced glutathione. The possibility of influencing antioxidant protection and lipid peroxidation in rats with simulated rhegmatogenous retinal detachment was established by carrying out complex therapy with dexamethasone, resveratrol, erythropoietin and edaravone. The most pronounced therapeutic effectiveness was established against the background of treatment for 5 days with some decrease already on the 7th day. **Conclusions.** The pronounced effect of the combined therapy is due to the pharmacological activity of the components of this therapeutic scheme and is characterized by the synergistic effect of each of them on the key links of the pathogenesis of rhegmatogenous retinal detachment.

Key words: rhegmatogenous retinal detachment, antioxidant protection, lipid peroxidation, free-radical oxidation.

Реферат. Левицька Г. В., Савицький І. В. **ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ АНТИОКСИДАНТНОЇ ТЕРАПІЇ В ЛІКУВАННІ РЕГМАТОГЕННОГО ВІДШАРУВАННЯ СІТКІВКИ.** Регматогенне відшарування сітківки продовжує залишатися однією з актуальних проблем сучасної офтальмології. Одним з перспективних

напрямків сучасної офтальмології є комбіноване використання лікарських засобів. **Мета** – вивчення стану перекисного окиснення ліпідів та антиоксидантного захисту при фармакокорекції регматогенного відшарування сітківки. **Матеріали та методи дослідження.** Експериментальні дослідження проводили на 42 коричневих норвезьких щурах-самцях: 1 група – без відшарування сітківки (далі по тексту інтактні тварини); 2 група – щури, яким відтворювали регматогенне відшарування сітківки за методом (контрольна патологія), що базується на вивченні апоптозу шляхом його індукції фактором AIF (apoptosis-inducing factor); 3-7 групи – тварини, яким відтворювали змодельовану патологію і потім проводили терапію. Аналіз антиоксидантного захисту та системиперекисного окиснення ліпідів проводили з використанням наступних показників: рівень дієнових кон'югатів, ТБК-реактивів, які є кінцевим продуктом деградації ненасичених жирних кислот мембранних фосфоліпідів. Також досліджували концентрацію малонового діальдегіду, вміст каталази, супероксиддисмутази та відновленого глутатіону. **Результати дослідження.** Одним із ключових предикторів розвитку регматогенного відшарування сітківки є порушення прооксидантно-антиоксидантної рівноваги. Встановлено, що за умов змодельованої патології у щурів спостерігається підвищення рівня дієнових кон'югатів, ТБК-АП з одночасним зниженням малонового діальдегіду та відновленого глутатіону. Встановлено можливість впливу на антиоксидантного захисту та перекисного окиснення ліпідів у щурів із змодельованим регматогенним відшаруванням сітківки шляхом проведення комплексної терапії дексаметазоном, ресвератролом, еритропоєтином та едаравоном. Найбільш виражену терапевтичну ефективність було встановлено на тлі лікування протягом 5-ти діб з деяким пониженням вже 7-му добу. **Висновки.** Виразений вплив проведеної комбінованої терапії обумовлений фармакологічною активністю компонентів даної терапевтичної схеми та характеризується синергічним впливом кожного із них на ключові ланки патогенезу регматогенного відшарування сітківки.

Ключові слова: регматогенне відшарування сітківки, антиоксидантний захист, перекисне окиснення ліпідів, вільно-радикальне окиснення.

Вступ. Регматогенне відшарування сітківки (РВС) продовжує залишатися однією з актуальних проблем сучасної офтальмології. Поширеність захворювання складає 6,3-17,9 на 100 000 населення в рік [1, 8]. Актуальність і соціальна значущість даної проблеми обумовлена тяжкістю патологічного процесу і високою ймовірністю рецидиву захворювання. Як правило, РВС розвивається у осіб працездатного віку і нерідко призводить до тимчасової або стійкої втрати працездатності.

Сучасні методи лікування РВС дозволяють досягти анатомічного прилягання в 93-99% випадків [11, 12], при цьому лише у 40 % пацієнтів гострота зору складає після операції 0,5-1 %, а у 60 % залишається на тому ж рівні, що і до операції, або покращується в незначній мірі. Такі низькі функціональні результати зумовлені терміном розвитку відшарування сітківки, її розповсюдженістю, тяжкістю проліферативного синдрому, наявністю відшарування сітківки в макулярній зоні, кількістю проведених операцій та їх ускладненнями [7, 8, 10].

Однією з важливих ланок патогенезу відшарування сітківки є ішемія та дистрофія, яка виникає в відшарованій сітківці і посилюється при оперативному втручанні [1, 2]. Не менш важливу роль в розвитку РВС відіграють гіпоксія та гіпоглікемія.

Одним з перспективних напрямків сучасної офтальмології є комбіноване використання лікарських засобів, які б одночасно призводили до відновлення капілярного кровотоку у поєднанні з широким спектром антиоксидантної, протизапальної та антигіпоксичної дії. Враховуючи проведені раніше дослідження встановлено, що при моделюванні РВС у експериментальних тварин активізувалися процеси перекисного окиснення ліпідів (ПОЛ) та порушувався антиоксидантний захист (АОЗ).

Тому метою нашої роботи було вивчення стану ПОЛ та АОЗ при фармакокорекції РВС.

Матеріали та методи дослідження. Експериментальні дослідження проводили на 42

коричневих норвезьких щурах-самцях (*MaleBrownNorway*), які були розподілені на 7 груп (по 6 тварин в кожній групі): 1 група – без відшарування сітківки, тобто умовно інтактний контроль (далі по тексту інтактні тварини) – тварини, яким робили парацентез передньої камери з видаленням її вологи та прокол сітківки без введення під сітківку будь-якої речовини; 2 група – щури, яким відтворювали РВС за методом [5] (контрольна патологія), що базується на вивченні апоптозу шляхом його індукції фактором AIF (apoptosis-inducing factor). З цією метою після пункції передньої камери через лімб рогівки аби знизити внутрішньоочний тиск, приблизно половину супероназально-нижньоскроневої нейросенсорної сітківки відокремлювали субретинальною ін'єкцією 1 % гіалуронату натрію в субретинальний простір; 3-7 групи – тварини, яким відтворювали змодельовану патологію і потім проводили терапію: щури 3-ї групи отримували дексаметазон (внутрішньом'язово дозою 0,2 мл розчину з розрахунку 1 мг/кг маси тіла тварини); 4-ї групи – дексаметазон в комбінації з еритропоетином (внутрішньоочеревинно суберитростимулюючою дозою 50 МО/кг маси тварини); 5-ї групи – дексаметазон в комплексі з едаравоном (внутрішньоочеревинно дозою 10 мг/кг маси тіла тварини); 6-ї групи – дексаметазон в комбінації з еритропоетином та едаравоном; 7-ї групи – дексаметазон в комплексі з природним біофлавоноїдом, виділеним із винограду та виноградних кісточок – ресвератролом (внутрішньошлунково дозою 1500 мг/кг маси тварини). Дози досліджуваних препаратів вводили в перерахунок з урахуванням загальноприйнятих в експериментальній фармакології коефіцієнтів видової стійкості Ю. Р. Риболовлева один раз на добу [4]. Щурів виводили з експерименту на 7 добу після завершення курсу ін'єкцій.

Аналіз АОЗ та системи ПОЛ проводили з використанням наступних показників: рівень дієнових кон'югатів (ДК), ТБК-реактивів, які є кінцевим продуктом деградації ненасичених жирних кислот мембранних фосfolіпідів. Також досліджували концентрацію малонowego діальдегіду (МДА), вміст каталази, СОД та відновленого глутатіону (ВГ) [3].

Первинними продуктами ПОЛ є гідроперекиси ліпідів, при утворенні яких в молекулі жирної кислоти формуються кон'юговані дієни. Ліпідні екстракти, які містять гідроперекиси поліненасичених жирних кислот з такими поєднаннями в своїй структурі, володіють поглинанням в УФ-ділянці спектру: для кон'югованих дієнів при $\lambda=232$ нм. Результат виражали в одиницях оптичної щільності на 1 мг ліпідів або 1 мл сироватки. Інтенсифікацію вільнорадикальних процесів у ПЗ оцінювали за вмістом у гомогенаті ТБК-реактивів, принцип методу якого ґрунтується на утворенні забарвлених комплексів, які екстрагуються бутанолом, при взаємодії продуктів ПОЛ з тіобарбітуровою кислотою [3].

Вміст ВГ визначали за методом, принцип якого оснований на реакції сульфгідрильних груп з реактивом Елмана. Розрахунок вмісту загального глутатіону проводили стандартною процедурою. Активність каталази досліджували за методом Гіріна С. В., принцип якого ґрунтується на зниженні вмісту перекису водню в інкубаційному середовищі, оскільки каталаза розщеплює перекис водню [3].

Концентрацію МДА визначали за ТБК-методом, принцип якого полягає в утворенні забарвленого комплексу при взаємодії МДА з тіобарбітуровою кислотою. Активність СОД визначали за реакцією відновлення нітротетразолія синього за наявності феназину метасульфату [3].

При роботі з тваринами дотримувалися Міжнародного кодексу медичної етики (Венеція, 1983), «Європейської конвенції щодо захисту хребетних тварин, які використовуються з експериментальними та іншими науковими цілями» (Страсбург, 1986), «Загальних етичних принципів експериментів на тваринах», ухвалених Першим національним конгресом з біоетики (Київ, 2001), Directive 2010/63/EU of European Parliament and Council on the protection of animals used for scientific purposes, закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження» № 440-IX від 14.01.2020 р. [9]

Статистичну обробку одержаних результатів проводили за допомогою програми «Statistica 8.0». Вірогідність відмінностей між показниками контрольної та дослідних груп визначали за критерієм Стьюдента [6].

Результати та їх обговорення. При введенні дексаметазону протягом 7-ми діб вірогідних відмінностей показника ДК відносно групи контрольної патології не встановлено (рис. 1). Рівень ДК протягом всього терміну експериментальних досліджень

також не вірогідно відрізнявся від аналогічного показника в групі нелікованих тварин при застосуванні терапевтичної схеми та дексаметазон+ еритропоетин.

Рис. 1. Рівень ДК у щурів з експериментальним РВС

Примітка. * - $p < 0,05$ відносно показників умовно інтактної групи.

У тварин, які отримували дексаметазон та едаравон, а також дексаметазон та ресвератрол відмічався аналогічний фармакологічний ефект: вже на 5-у добу встановлено зниження рівня ДК в 1,2 рази, що вказує на помірний антиоксидантний ефект даної комбінації лікарських засобів.

При застосуванні комбінації дексаметазон+еритропоетин+едаравон+ресвератрол у експериментальних тварин на 3-у добу рівень ДК знижувався в 1,1 рази, на 5-у добу – в 1,5 разів ($p < 0,05$), а на 7-у добу – в 1,3 рази ($p < 0,05$) порівняно із нелікованими тваринами.

При вивченні впливу фармакотерапевтичних підходів на рівень ТБК-АП та ВГ встановлено наступні закономірності: застосування дексаметазону не призводило до змін досліджуваних показників протягом всього терміну дослідження (табл. 1). Аналогічна тенденція відмічалася у групах тварин, які отримували комбінованого лікування дексаметазон та еритропоетин.

Застосування комбінації дексаметазон та едаравон призводило до змін рівня як ТБК-АП, так і ВГ. Зокрема, на 5-у добу дослідження рівень ТБК-АП у даній групі лікованих тварин знижувався в 1,6 разів ($p < 0,05$), а рівень ВГ – підвищувався в 1,5 разів ($p < 0,05$). На 7-у добу відмічалася подальше зниження ТБК-АП в 1,7 разів ($p < 0,05$) та зростання рівня ВГ в 2,3 рази ($p < 0,05$) порівняно із групою тварин із РВС.

Введення протягом 5-ти діб дексаметазону в комбінації з ресвератролом призводило до зниження рівня ТБК-АП в 1,6 разів ($p < 0,05$), а на 7-у добу – в 1,8 разів ($p < 0,05$) відносно групи нелікованих тварин. Рівень ВГ при застосуванні даної терапії також достовірно змінювався: на 5-у добу підвищувався в 1,4 рази ($p < 0,05$), а на 7-у добу – в 2,2 рази ($p < 0,05$).

Децю вищу фармакотерапевтичну активність виявлено при застосуванні комбінації дексаметазон+еритропоетин+едаравон+ресвератрол: на 5-у добу рівень ТБК-АП знижувався в 1,7 разів ($p < 0,05$), а на 7-у добу – в 1,9 разів ($p < 0,05$) відносно групи нелікованих тварин. Концентрація ВГ при застосуванні даної комбінованої терапії на 5-у добу проведення дослідження підвищувалася в 1,4 рази ($p < 0,05$), а на 7-у добу – в 2,4 рази ($p < 0,05$) відносно групи тварин із змодельованим РВС.

Таблиця 1

Рівень ТБК-АП та ВГ у щурів з експериментальним РВС ($X \pm S_x$, $n=6$)

Група тварин	ТБК-АП, нмоль/г	ВГ, мкмоль/г
<i>на 3-у добу експерименту</i>		
Умовно інтактні тварини	2,71±0,34	2,85±0,26
Контрольна патологія	3,29±0,28	1,95±0,18
Дексаметазон	3,23±0,25	2,15±0,16
Дексаметазон+еритропоетин	3,25±0,25	2,05±0,13
Дексаметазон+едаравон	3,02±0,21	2,29±0,15
Дексаметазон+ресвератрол	3,19±0,18	2,15±0,11
Дексаметазон+еритропоетин+едаравон+ресвератрол	3,08±0,16	2,17±0,12
<i>на 5-у добу експерименту</i>		
Умовно інтактні тварини	2,63±0,35	2,91±0,31
Контрольна патологія	4,85±0,25*	1,71±0,15*
Дексаметазон	4,23±0,28*	2,08±0,11
Дексаметазон+еритропоетин	4,15±0,31*	2,01±0,11
Дексаметазон+едаравон	3,12±0,19**	2,55±0,12**
Дексаметазон+ресвератрол	3,05±0,14**	2,35±0,15**
Дексаметазон+еритропоетин+едаравон+ресвератрол	2,88±0,17**	2,47±0,17**
<i>на 7-у добу експерименту</i>		
Умовно інтактні тварини	2,67±0,32	2,93±0,34
Контрольна патологія	5,41±0,21*	1,08±0,06*
Дексаметазон	5,21±0,31*	1,38±0,04*
Дексаметазон+еритропоетин	4,25±0,32*	1,42±0,05*
Дексаметазон+едаравон	3,23±0,21*	2,47±0,06*
Дексаметазон+ресвератрол	3,07±0,16**	2,42±0,16**
Дексаметазон+еритропоетин+едаравон+ресвератрол	2,82±0,17**	2,56±0,18**

Примітки:

1. * - $p < 0,05$ порівняно з інтактною групою тварин;
2. ** - $p < 0,05$ порівняно з контрольною групою тварин;
3. n – кількість тварин в кожній групі ($n=6$).

При вивченні показників, що характеризують систему ПОЛ змін рівня МДА та каталази при застосуванні дексаметазону не виявлено (табл. 2). Введення експериментальним тваринам комбінації та дексаметазону+еритропоетин також не призводило до статистично вірогідних змін даних показників, що свідчить про відсутність антиоксидантного ефекту.

При застосуванні комбінації дексаметазон та едаравон встановлено, що рівень МДА на 5-у добу знижувався в 1,7 разів ($p < 0,05$), а на 7-у добу – 2,8 рази ($p < 0,05$) відносно групи нелікованих тварин, в той час як рівень каталази вже починаючи з 3-ої доби практично відповідає діапазону фізіологічних коливань.

Введення комбінації дексаметазон та ресвератрол на 3-у добу не призводило до статистично вірогідних змін рівня МДА та каталази, одна на 5-у добу дослідження концентрація МДА знижувалася в 1,6 разів ($p < 0,05$), а рівень каталази підвищувався в 1,3 рази ($p < 0,05$) порівняно із групою нелікованих тварин. На 7-у добу експерименту в даній групі лікованих тварин встановлено, що рівень МДА знижувався в 2,2 рази ($p < 0,05$), а каталази – підвищувався 2,1 рази ($p < 0,05$).

Лікування змодельованої патології комбінацією дексаметазон+еритропоетин+едаравон+ресвератрол призводило до зниження рівня МДА на 3-у добу дослідження в 1,1 рази, на 5-у добу – в 1,6 разів ($p < 0,05$), на 7-у добу – в 2,6 рази ($p < 0,05$) порівняно із групою контрольної патології. Концентрація каталази також змінювалася протягом всього терміну

дослідження під впливом даної терапії: на 5-у добу її рівень знижувався в 1,4 рази ($p < 0,05$), а на 7-у добу – в 2,2 рази ($p < 0,05$).

Таблиця 2

Показники ПОЛ при експериментальному РВС у щурів ($X \pm Sx$, $n=6$)

Група тварин	МДА, мкмоль/л	Каталаза, ммоль/л
<i>на 3-у добу експерименту</i>		
Умовно інтактні тварини	4,6±0,31	0,41±0,04
Контрольна патологія	6,05±0,42	0,37±0,03
Дексаметазон	5,95±0,40	0,36±0,03
Дексаметазон+еритропоетин	5,87±0,42	0,34±0,02
Дексаметазон+едаравон	5,48±0,32	0,39±0,02
Дексаметазон+ресвератрол	5,65±0,38	0,39±0,03
Дексаметазон+еритропоетин+едаравон+ресвератрол	5,38±0,31	0,38±0,02
<i>на 5-у добу експерименту</i>		
Умовно інтактні тварини	4,7±0,33	0,44±0,03
Контрольна патологія	14,75±0,53*	0,31±0,06*
Дексаметазон	13,45±0,51*	0,34±0,02
Дексаметазон+еритропоетин	13,65±0,52*	0,33±0,03
Дексаметазон+едаравон	8,65±0,42**	0,40±0,03
Дексаметазон+ресвератрол	9,25±0,42**/**	0,40±0,03**
Дексаметазон+еритропоетин+едаравон+ресвератрол	9,05±0,41**/**	0,42±0,01**
<i>на 7-у добу експерименту</i>		
Умовно інтактні тварини	4,8±0,32	0,46±0,04
Контрольна патологія	18,02±0,41**/**	0,2±0,03*
Дексаметазон	14,39±0,67*	0,28±0,02
Дексаметазон+еритропоетин	14,65±0,51*	0,31±0,03
Дексаметазон+едаравон	6,50±0,61**	0,45±0,03
Дексаметазон+ресвератрол	8,15±0,38**/**	0,41±0,03**
Дексаметазон+еритропоетин+едаравон+ресвератрол	7,03±0,32**/**	0,44±0,01**

Примітки:

1. * - $p < 0,05$ порівняно з інтактною групою тварин;
2. ** - $p < 0,05$ порівняно з контрольною групою тварин;
3. n – кількість тварин в кожній групі ($n=6$).

Виразена антиоксидантна дія при застосуванні комбінації дексаметазон та едаравон пояснюється тим, що едаравон є потужним антиоксидантом, в основі дії якого лежить його здатність віддавати електрон різним формам активних форм кисню, у першу чергу пероксильному радикалу, що розриває ланцюг окиснення ліпідів у мембранах клітин та ліпопротеїдів у системному кровотоці, зменшує концентрацію гідроксильних та пероксильних радикалів за умов ішемії. Едаравон, стабілізує мРНК NO-синтази, відновлює її експресію на ендотеліальних клітинах, що, у свою чергу, підвищує синтез оксиду азоту, відновлює функцію ендотелію та може захистити тканини в умовах ішемії. Важлива складова ефекту препарату – активація природних антиоксидантних систем у тканинах. Отже, едаравон можна вважати універсальним та багатогранним антиоксидантом, який має ще й цитопротекторний ефект, демонструє також протизапальний ефект та позитивно впливає на судинну стінку.

Високий фармакологічний ефект від застосування комбінації дексаметазону та ресвератролу був досягнутий за рахунок вираженої антиоксидантної дії ресвератролу, що підтверджується низкою наукових доробок. Модулюючий вплив ресвератролу забезпечується декількома механізмами. Одним з них є зменшення експресії активації ядерного апарату капша- β . Крім того, у дослідженнях доведено, що ресвератрол підвищує

вміст Nrf2 – ключового транскрипційного фактора, що контролює детоксикаційні ферменти, які беруть участь у відповіді клітини на ОС і забезпечують її захист від апоптозу під дією індукторів ОС.

У дослідженнях *invitro* ресвератрол перешкоджав реакціям ПОЛ. З іншого боку, під впливом ресвератролу збільшується синтез таких антиоксидантних ферментів, як супероксиддисмутаза, глутатіонпероксидаза і каталаза.

Найвищий фармакологічний антиоксидантний ефект при РВС проявила комбінація лікарських засобів дексаметазон+еритропоєтин+ едаравон+ ресвератрол, що пояснюється синергічним впливом компонентів даної терапії.

Висновки. Одним із ключових предикторів розвитку регматогенного відшарування сітківки є порушення прооксидантно-антиоксидантної рівноваги. Встановлено, що за умов змодельованої патології у щурів спостерігається підвищення рівня ДК, ТБК-АП з одночасним зниженням МДА та ВГ. Встановлено можливість впливу на АОЗ та ПОЛ у щурів із змодельованим РВС шляхом проведення комплексної терапії дексаметазоном, ресвератролом, еритропоєтином та едаравоном. Найбільш виражену терапевтичну ефективність було встановлено на тлі лікування протягом 5-ти діб з деяким пониженням вже 7-му добу. Виражений вплив проведеної комбінованої терапії обумовлений фармакологічною активністю компонентів даної терапевтичної схеми та характеризується синергічним впливом кожного із них на ключові ланки патогенезу РВС.

Література/References:

1. Аванесова Т. А. Регматогенная отслойка сетчатки: современное состояние проблемы. *Офтальмология*. 2015. № 1 (12). С. 24–32. [*Avanesova T. A. Rhegmatogenous retinal detachment: current state of the problem. Ophthalmology*. 2015. No. 1 (12). P. 24–32.]
2. Ankamah E., Sebag J., Ng E., Nolan J. M. Vitreous antioxidants, degeneration, and vitreo-retinopathy: exploring the links / E. Ankamah, J. Sebag, E. Ng, J. M. Nolan. *Antioxidants (Basel)*. 2020. Vol. 9 (1). doi: 10.3390/antiox9010007
3. Клінічна лабораторна діагностика: навчальний посібник / Б. Д. Луцик, Л. Є. Лаповець, Г. Б. Лебедь та ін.; під ред. Б. Д. Луцика. – 2-е вид. К.: Медицина, 2018. 288 с. [*Clinical laboratory diagnostics: a study guide / B. D. Lutsik, L. E. Lapovets, G. B. Lebed, etc.; under the editorship B. D. Lutsyk. - 2nd edition. K.: Medicine, 2018. 288 p.*]
4. Доклінічні дослідження лікарських засобів : метод. рек. / за ред. чл.-кор. НАМН України, акад. О. В. Стефанова. К. : Авіценна, 2001. 528 с. [*Preclinical studies on medicinal products: method. rec. / edited by member-cor. National Academy on Sciences on Ukraine, Acad. O. V. Stefanov. K.: Avicenna, 2001. 528 p.*]
5. Hisatomi T. et al. Relocalization of apoptosis-inducing factor in photoreceptor apoptosis induced by retinal detachment in vivo / T Hisatomi et al. *The American Journal of Pathology*. 2001. № 4 (158). P. 1271–1278.
6. Методы статистической обработки медицинских данных: метод. рек. / А. Г. Кочетов, О. В. Лянг, И. В. Жиров и др. М.: РКНПК, 2012. 42 с. [*Methods on statistical processing on medical data: method. rec. / A. G. Kochetov, O. V. Liang, I. V. Zhirov and others, Moscow: RKNPK, 2012. 42 p.*]
7. Mitry D, Charteris DG, Fleck BW, Campbell H, Singh The epidemiology of rhegmatogenous retinal detachment: geographical variation and clinical associations. *J. Br J Ophthalmol*. 2010; 94(6): 678–84.
8. Регматогенная отслойка сетчатки: современные подходы к лечению / А. В. Дога, Д. О. Шкворченко, Л. А. Крыль и др. *Клиническая офтальмология*. 2020. № 2 (20). С. 72–78. [*Rhegmatogenous retinal detachment: modern approaches to treatment / A. V. Doga, D. O. Shkvorchenko, L. A. Kryl et al. Clinical ophthalmology*. 2020. No. 2 (20). P. 72–78.]
9. Резніков О. Г., Соловйов А. І., Стефанов О. В. Біотична експертиза доклінічних та інших наукових досліджень, що виконуються на тваринах: метод. рекомендації. Вісник фармакології і фармації. 2006. № 7. С. 47–61. [*Reznikov O. G., Solovyov A. I., Stefanov O. V. Biotic examination on preclinical and other scientific studies performed on animals: method. Recommendations Herald of pharmacology and pharmacy*. 2006. No. 7. P. 47–61.]

10. Schwartz S., Flynn H., Mieler W. Update on retinal detachment surgery. *Current Opinion in Ophthalmology*. 2013. Vol. 24 (3). P. 255–261.

11. The epidemiology of rhegmatogenous retinal detachment: geographical variation and clinical associations / D. Mitry, D. G. Charteris, B. W. Fleck et al. *J. Br. J. Ophthalmol.* 2010. Vol. 94 (6). P. 678–684.

12. Sirman Ya. V., Preys N. I., Savitsky I. V., Badiuk N. S., Blavatska O. M., Hrytsan I. I., Tsyroviaz S. V. Dynamics of vasoconstrictor-vasodilation potential on the background of the development of experimental diabetic retinopathy / *PharmacologyOnLine; Archives* - 2021 - vol.1 – 90-95.

Робота надійшла в редакцію 07.11.2022 року.

Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування